

HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA TASHQI SAVDO VA EKSPORTNING STATISTIK TAHLILI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

farruxbek1993@gmail.com, orcid.org/0000-0002-4574-7728

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17267179>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-sentabr 2025 yil
Ma'qullandi: 23-sentabr 2025 yil
Nashr qilindi: 30-sentabr 2025 yil

KEY WORDS

Hududiy iqtisodiy rivojlanish, tashqi savdo, eksport, import, yalpi hududiy mahsulot, sanoat ishlab chiqarishi, investitsiyalar, bandlik, tashqi savdo balansi, diversifikatsiya, ekonometrik tahlil, prognozlash.

ABSTRACT

Mazkur maqolada hududiy iqtisodiy rivojlanishda tashqi savdo va eksportning o'рни ekonometrik tahlil asosida o'rganilgan. Tadqiqotda mintaqalarning yalpi hududiy mahsuloti, sanoat ishlab chiqarishi, qishloq xo'jaligi, investitsiyalar hajmi, bandlik va tashqi savdo ko'rsatkichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aniqlanadi. Xususan, eksport hajmining oshishi hududiy iqtisodiy o'sishga qanday ta'sir ko'rsatishi, importning tarkibiy tuzilishi va tashqi savdo balansining barqarorlikdagi ahamiyati ekonometrik modellar yordamida tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, eksport hajmining ko'payishi va diversifikatsiyasi hududlarda iqtisodiy o'sishning muhim drayveri bo'lib xizmat qiladi, tashqi savdo balansidagi ijobiy o'zgarishlar esa mintaqalarning barqaror rivojlanishiga olib keladi. Tadqiqot amaliy natijalari hududiy iqtisodiy siyosatni ishlab chiqishda hamda tashqi iqtisodiy faoliyatni boshqarishda qo'llanishi mumkin.

Kirish. Globallashuv va xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayonlarida tashqi savdo aloqalari mamlakatlar va hududlarning barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda hal qiluvchi omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Bugungi kunda hududiy iqtisodiyotning samaradorligini oshirish, ishlab chiqarish tarmoqlarini diversifikatsiya qilish, yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish va ularni xalqaro bozorga chiqarish – iqtisodiy siyosatning eng ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi. Hududiy iqtisodiy rivojlanish jarayonida tashqi savdo, ayniqsa eksport, mintaqaning yalpi hududiy mahsuloti va sanoat salohiyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Eksport hajmining ko'payishi hududga qo'shimcha valyuta tushumini ta'minlabgina qolmay, balki yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish va mehnat bozorida yangi ish o'rinlarini shakllantirish imkonini beradi. Import esa hududlar uchun zarur bo'lgan xom ashyo, texnologiya va uskunalar bilan ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, eksport-import balansining muvozanati iqtisodiy barqarorlikni belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biridir. So'nggi yillarda O'zbekistonda tashqi iqtisodiy faoliyatni erkinlashtirish, savdo siyosatini diversifikatsiya qilish, eksportbop mahsulotlar hajmini ko'paytirish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, yangi logistika markazlari barpo etilishi, eksport qiluvchi korxonalarni qo'llab-quvvatlash dasturlari, xalqaro savdo kelishuvlariga qo'shilish kabi chora-tadbirlar hududlar iqtisodiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Shu nuqtayi nazardan, hududiy darajada tashqi savdo va eksportning iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini ilmiy asosda o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadqiqotning maqsadi – hududiy iqtisodiy rivojlanishda

tashqi savdo va eksportning o'rnini ekonometrik modellar yordamida baholash, ularning o'zaro bog'liqligini aniqlash va barqaror iqtisodiy o'sishga erishish yo'lida amaliy takliflar ishlab chiqishdan iboratdir. Tadqiqot natijalari hududiy iqtisodiy siyosatni takomillashtirish, eksportni rag'batlantirish va tashqi savdo balansini muvozanatlash bo'yicha muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Hududiy iqtisodiy rivojlanishda tashqi savdo va eksportning o'rnini masalasi ko'plab mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ilmiy tahlil qilingan. Ushbu masalaga oid adabiyotlarni uch asosiy yo'nalishda ko'rib chiqish mumkin: nazariy asoslar, xalqaro tajribalar, hamda O'zbekiston va mintaqaviy amaliy tadqiqotlar.

Nazariy asoslar: Tashqi savdo va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi munosabat qadimdan iqtisodiy nazariyaning markaziy mavzularidan biridir. Klassik iqtisodchilar A. Smit va D. Rikardo mutlaq va nisbiy ustunlik nazariyalari orqali mamlakatlarning xalqaro savdodagi afzalliklarini asoslab bergan. Keyinchalik E. Xeksher va B. Olin tomonidan ishlab chiqilgan "omillar nisbati nazariyasi" esa resurslardan samarali foydalanish orqali tashqi savdo iqtisodiy rivojlanishga bevosita ta'sir etishini ko'rsatgan. Zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda esa tashqi savdoning eksportga yo'naltirilgan rivojlanish modelida mintaqaviy barqarorlik va iqtisodiy integratsiyaning ahamiyati ta'kidlanadi (Krugman, Helpman va Krugman).

Xalqaro tajribalar: Ko'plab ilmiy ishlar tashqi savdoning hududiy rivojlanishga ta'sirini turli mamlakatlar misolida tahlil qilgan. Masalan, Balassa tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda eksportga yo'naltirilgan siyosat tezkor iqtisodiy o'sishni ta'minlayotgani isbotlangan. Greenaway va Sapsford esa rivojlanayotgan mamlakatlarda eksport hajmining ko'payishi yalpi ichki mahsulotning barqaror o'sishini ta'minlovchi muhim omil ekanini qayd etgan. Shuningdek, Xitoy, Janubiy Koreya va Malayziya kabi davlatlarning amaliy tajribasi ham tashqi savdo va eksport siyosatini iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayveri sifatida ko'rsatadi.

O'zbekiston va mintaqaviy tadqiqotlar: O'zbekistonda so'nggi yillarda tashqi savdoni liberallashtirish, eksport tarkibini diversifikatsiya qilish va eksportyor korxonalarini qo'llab-quvvatlashga oid qator ilmiy va amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Nazarov Sh. hududiy iqtisodiy rivojlanishda tashqi investitsiyalar va eksportning rolini tahlil qilib, eksport hajmi oshishi bilan hududiy yalpi mahsulotning ijobiy o'sishi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlagan. Raxmonov A. esa tashqi savdo balansining mintaqaviy iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini o'rganib, eksport-import muvozanati va yalpi hududiy mahsulot o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni qayd etgan. Bundan tashqari, Jahon banki va UNDPning O'zbekiston bo'yicha tayyorlagan hisobotlarida eksport hajmining oshishi hududiy darajada yangi ish o'rinlari yaratish va infratuzilmani rivojlantirishga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Xulosa sifatida, mavjud adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, tashqi savdo va eksportning hududiy iqtisodiy rivojlanishga ta'siri ko'p qirrali bo'lib, nafaqat yalpi hududiy mahsulotni oshiradi, balki ishlab chiqarishning modernizatsiyasi, texnologik yangilanish va mehnat bozorining samaradorligiga ham sezilarli hissa qo'shadi. Shu bois, O'zbekiston sharoitida bu masalani ekonometrik tahlil asosida chuqur o'rganish dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Mazkur tadqiqot "Hududiy iqtisodiy rivojlanishda tashqi savdo va eksportning o'rnini ekonometrik tahlil" mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, unda hududlar kesimida tashqi savdo faoliyatining, xususan eksport hajmlarining hududiy iqtisodiy o'sishga ta'siri o'rganiladi. Metodologiya quyidagi bosqichlarni qamrab oladi:

Tadqiqot obyekti va predmeti: Obyekt – O'zbekiston hududlari iqtisodiy rivojlanishi. Predmet – tashqi savdo va eksport ko'rsatkichlarining hududiy iqtisodiy o'sishga ta'siri.

Tadqiqot maqsadi: Hududiy iqtisodiy rivojlanishda tashqi savdo, xususan eksport faoliyatining o'rnini va ahamiyatini aniqlash hamda iqtisodiy o'sishga bo'lgan ta'sirini ekonometrik modellashtirish.

Tadqiqot vazifalari: Hududlar bo'yicha tashqi savdo va eksport ko'rsatkichlarini tahlil qilish. Eksport hajmlarining hududiy yalpi hududiy mahsulot (YaHM) o'sishiga ta'sirini aniqlash.

Tashqi savdo va eksport tarkibini o'rganish, ustuvor tarmoqlarni aniqlash. Ekonometrik model yordamida hududlar rivojlanishidagi asosiy omillarni baholash.

Tadqiqot usullari: Statistik tahlil – hududiy tashqi savdo va eksport ma'lumotlarini yig'ish va tahlil qilish. Korrelyatsion-regression tahlil – tashqi savdo va eksport hajmlarining hududiy iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini o'lchash. Ekonometrik modellashtirish – eksport hajmi, tashqi savdo balansi, investitsiyalar va YaHM o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash. Komparativ tahlil – hududlar kesimidagi eksport ko'rsatkichlarini solishtirish. Vizualizatsiya usullari – grafik va diagrammalar yordamida hududiy eksport dinamikasini yoritish.

Ma'lumot manbalari: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va Iqtisodiyot va moliya vazirligi hisobotlari. Xalqaro tashkilotlar (JST, Jahon banki, IMF, UNCTAD) statistik bazalari. Ilmiy maqolalar, monografiyalar va xorijiy tajribalarni o'rganish.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi: Hududiy kesimda tashqi savdo va eksport hajmlarining YaHM o'sishiga bevosita va bilvosita ta'siri ekonometrik modellar orqali baholanadi. O'zbekiston hududlari uchun eksport ustuvor yo'nalishlari va tarmoqlarining hududiy iqtisodiy rivojlanishga qo'shgan hissasi aniqlanadi. Ekportning hududiy iqtisodiyotdagi barqarorlik va diversifikatsiyaga ta'siri ilmiy asoslab beriladi.

Natija va muhokama.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, hududiy iqtisodiy rivojlanishda tashqi savdo va eksportning roli sezilarli va ko'p qirrali ekan. Ekonometrik tahlil asosida Qashqadaryo, Farg'ona va Toshkent viloyatlari misolida eksport hajmi va tashqi savdo balansining hududiy yalpi hududiy mahsulot (YaHM)ga ta'siri aniqlangan.

Eksport hajmining o'sishi YaHMning barqaror o'sishiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Model natijalari shuni ko'rsatadiki, eksport hajmining 1% ga oshishi YaHMni o'rtacha 0,45–0,6% ga oshiradi.

Tashqi savdo balansining muvozanati hududlar barqarorligiga ta'sir qiluvchi muhim omil sifatida ajralib chiqdi. Import va eksportning muvozanatli o'sishi mintaqaviy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi.

Investitsiya va sanoat ishlab chiqarish hajmi ham YaHMga bevosita ta'sir ko'rsatadi, ammo eksport hajmi bilan solishtirganda, tashqi savdo barqaror iqtisodiy rivojlanishda ustuvor drayver sifatida namoyon bo'ladi.

Hududlar kesimidagi tafovutlar: eksport hajmi yuqori bo'lgan hududlar YaHM o'sishi bo'yicha past bo'lgan hududlarga nisbatan sezilarli ustunlikka ega. Bu esa hududiy siyosatda eksportni rag'batlantirishning zarurligini ko'rsatadi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, hududiy iqtisodiy rivojlanishda tashqi savdo va eksportning roli faqat yalpi mahsulot hajmini oshirish bilan cheklanmaydi. U mintaqalarda yangi ish o'rinlarini yaratish, texnologik yangilanishni rag'batlantirish va ishlab chiqarishning diversifikatsiyasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, import hajmining ma'lum darajada oshishi mintaqaviy ishlab chiqarishning sifatini yaxshilash va eksport mahsulotlarini sifat jihatdan raqobatbardosh qilish imkonini beradi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, hududiy iqtisodiy siyosatda tashqi savdo va eksportni rag'batlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar samarali bo'ladi. Shu bilan birga, eksport yo'nalishlarini diversifikatsiya qilish, ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish va tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish hududlar barqaror rivojlanishining muhim omillari hisoblanadi.

Xulosa.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, hududiy iqtisodiy rivojlanishda tashqi savdo va eksport muhim drayver sifatida namoyon bo'ladi. Eksport hajmining oshishi hududiy yalpi hududiy mahsulot (YaHM)ga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi, tashqi savdo balansining barqarorligi esa iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlaydi. Shu bilan birga, eksport hajmi yuqori bo'lgan hududlar YaHM o'sishi bo'yicha past bo'lgan hududlarga nisbatan sezilarli ustunlikka ega.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, hududiy siyosatda tashqi savdo va eksportni rag'batlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar samarali bo'lib, iqtisodiy rivojlanishning barqarorligini ta'minlaydi. Takliflar: Eksportni rag'batlantirish – hududlarda eksportbop mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalarini moliyaviy va soliq imtiyozlari bilan qo'llab-quvvatlash; tashqi bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish. Eksport yo'nalishlarini diversifikatsiya qilish – faqat bitta tovar yoki xizmatga bog'liq hududlar xavfsizligini oshirish, yangi eksport yo'nalishlarini ishlab chiqish. Hududiy investitsiyalarni oshirish – tashqi savdo va eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va modernizatsiya qilish. Tashqi bozorlarga kirish imkoniyatlarini kengaytirish – logistika va infratuzilmani rivojlantirish, xalqaro savdo kelishuvlarida qatnashish va eksportni qo'llab-quvvatlash. Hududiy monitoring tizimini takomillashtirish – eksport va tashqi savdo ko'rsatkichlarini muntazam tahlil qilish, ularni hududiy iqtisodiy rivojlanish siyosatiga integratsiya qilish. Bandlik va mehnat resurslarini jalb qilish – eksport yo'nalishidagi ishlab chiqarish quvvatlariga malakali kadrlarni tayyorlash va ish o'rinlarini yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2022-yil 20-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent.
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari. <https://stat.uz>
3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hisobotlari va statistik byulletenlari. – Toshkent, 2023–2024.
4. Nazarov, Sh. Sh. “Hududiy iqtisodiy rivojlanishda tashqi savdo va eksportning roli.” – Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, №4, 2022.
5. Raxmonov, A. A. “Tashqi savdo balansining mintaqaviy iqtisodiy barqarorlikka ta'siri.” – Iqtisodiy tadqiqotlar jurnal, №2, 2023.
6. Krugman, P. Geography and Trade. – MIT Press, 1994.
7. Helpman, E., Krugman, P. Market Structure and Foreign Trade. – MIT Press, 1985.
8. Balassa, B. Trade Policies in Developing Countries. – Johns Hopkins Press, 1978.
9. Greenaway, D., Sapsford, D. “Exports, growth and industrialization in developing countries.” – Journal of Development Economics, 1994, Vol. 43.
10. Jahon banki. World Development Indicators. – Washington D.C., 2023.
11. United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report. – New York, 2022.
12. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hisobotlari. – Toshkent, 2023.
13. Aghion, P., Howitt, P. Endogenous Growth Theory. – MIT Press, 2019.
14. Bekmurodov, A. Sh. “Hududiy iqtisodiy rivojlanish va tashqi savdo.” – Toshkent moliya jurnal, №3, 2021.
15. Qashqadaryo viloyati hokimligi iqtisodiy taraqqiyot va tashqi savdo bo'yicha statistik ma'lumotlar. – Qarshi, 2023.
16. F.E.Qodirov. Hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining ekonometrik tahlili. Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. ISSN 2091-573X 2024-5/2
17. F.E.Qodirov. Hududning ijtimoiy-iqtisodiy holatini vaziyatli tahlil qilish hamda prognoz qilish sxemasi. “Agro ilm” ilmiy-amaliy jurnali № 3-son [100], 2024, ISSN 2091-5616
18. F.E.Qodirov. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda har bir hududning o'ziga xos xususiyatlari. AKTUAR MOLIYA VA BUXGALTERIYA HISOBI ILMIY JURNALI 2024, 4(09), 178-183.